

JAŃA ÓZBEKSTANDA JAŃA DÓRETIWŠHI XALIQ SAZLARI ORKESTRINIŃ PAYDA BOLIWI HÁM RAWAJ TABIWI.

Gaybullaeva Xurliman Nurabillaevna

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali 3- kurs studeni

hurliman591@gmail.com

Abatbaeva Rano

Ilmiy basshi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083995>

Annotaciya: *Bul maqalada orkestr sózine túsiniq, dáslep Rossiya mámleketinde keyin ala Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan Respublikalarında ashılıwı hám rawaj tabıwı, orkestrlardıń ashılıwına sebepshi bolǵan insanlar hám olardıń miynetleri haqqında keńnen sóz etiledi. Sonday-aq, Qaraqalpaq xalıq sazlarınıń ashılıw tariyxı, eń birinshi dirijyori Abdireyim Sultanov dóretiwshiligi hám jemisli miynetleri aytıp ótiledi. Jaqında Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali xalıq sazları orkestriniń dóreliwi hám bul orkestrdıń rawajlanıwına úles qosıp kiyatırǵan ustazlarımız, dáslepki sázendeleri, orkestrdıń repertuari hám olardıń jemisli miynetleri haqqında sóz etiledi.*

Gilt sózleri: *Orkestr, sázende, muzıka, qosıq, dirijyor, concert, mádeniyat, oqıw dárgay, konservatoriya, filarmoniya, repertuar, Ájiniyaz, “Makariya sulıw”, balet.*

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОГО ТВОРЧЕСКОГО ОРКЕСТРА НАРОДНОЙ ПЕСНИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. *В данной статье говорится об открытии и развитии оркестров в России, затем в Республиках Узбекистан и Каракалпакстан, а также люди, стоящие за открытием оркестров и их вклады. Среди них будет упомянута история открытия каракалпакского народного оркестра, творчество и плодотворная деятельность первого дирижера Абдирейима Султанова. А так же будет говорится о народном оркестре Нукусского филиала государственной консерватории, который недавно начали свою деятельность и будут обсуждаться педагоги, внесшие большой вклад в развитие этого оркестра, первые музыканты, репертуар оркестра и их плодотворные труды.*

Ключевые слова: *Оркестр, музыкант, музыка, песня, дирижер, концерт, культура, учебные заведения, консерватория, филармония, репертуар, Ажинияз, «Макарья красавица», балет.*

THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF A NEW CREATIVE FOLK SONG ORCHESTRA IN NEW UZBEKISTAN

Abstract. *This article talks about the opening and development of orchestras in Russia, then in the Republics of Uzbekistan and Karakalpakstan, as well as the people behind the opening of orchestras and their contributions. Among them, the history of the opening of the Karakalpak folk orchestra, creativity and fruitful activity of the first conductor Abdireyim Sultanov will be mentioned. It will also talk about the folk orchestra of the Nukus branch of the State Conservatory, which has recently begun its activities and will discuss teachers who have made a great contribution to the development of this orchestra, the first musicians, the repertoire of the orchestra and their fruitful work.*

Keywords: *Orchestra, musician, music, song, conductor, concert, culture, educational institutions, conservatory, philharmonic society, repertoire, Ajiniyaz, “Makarya Beauty”, ballet.*

Soʻngi yillarda Oʻzbekstan Respublikasida milliy mádeniyatni jáne de rawajlandiruv, jaʼna Oʻzbekstannin jaʼna tariyxin jaratuv, materialliq materialliq emes miyraslar dúrdanalarin saqlaw hám dodalaw, xalq awızsha dóretiwshilikni hám háweskerlik kórkem ónerin jáne de galabalastiruv, jurtimizdi jáhán materialliq mákanina aktiv integraciyaniruvn támiyinlew, mádeniyat hám kórkem-óner salasın innovaciyalıq rawajlandiruvğa qaratilgan sistemalı ilajlar ámelge asiriladi. Atap aytqanda:

Oʻzbekstan Respublikasi Prezidentiniń 2018- jil 28- noyabr degi PQ-4038-sanlı qararı menen Oʻzbekstan Respublikasida milliy mádeniyatni jáne de rawajlandiruv konsepciyası (keyingi orınlarda — Konsepciya) jáne onı ámelge asiruv boyınsha “jol kartası” tastıyqlandi;

Belgilensin, 2021-jil 1-yanvardan baslap:

1. Konsert-tamasha iskerligin licenziyalaw, licenziatlardıń mámleket rejesin júrgiziw, olardıń iskerligi hám erisken nátiyjeleri haqqındağı informaciyalardı kiritip barıw. Koncert-tamasha iskerligi qatnasıwshılarınıń birden-bir onlayn portalı arqalı ámelge asiriladi;

2. Mámleket shólkemleri hám shólkemleriniń tiykarğı wazıypa hám funkciyalarınan kelip shıǵıp, olardıń ǵayratları menen ótkeriletuǵın galabalıq-materialliq hám koncert-tamasha ilajları hár jılı tastıyqlanatuǵın galabalıq-materialliq hám konsert-tamasha ilajlarınin kalendar jobaları (keyingi orınlarda — kalendar jobalar) tiykarında ótkeriledi;

3. Oʻzbekstan Respublikasi Prezidenti, Ministrler mákemesi hám de jergilikli Mámleket hákimiyatı shólkemleriniń kalendar jobalarda názerde taza mámleketlik ilajların ótkeriwdi názerde tutatuǵın qararlarında bul ilajlardı shólkemlestiruw boyınsha kórsetiletuǵın xızmetler boyınsha buyırtpashılar hám de olardı finanslıq támiyinlew dárekleri kórsetiledi;

4. Oʻzbekstan Respublikasi Mádeniyat ministrligi (keyingi orınlarda — Mádeniyat ministrligi) hám basqa mámleket shólkemleri tárepinen mámleketlik ilajları hám basqa ilajlarğa dóretiwshiler hám atqarıwshılardıń jámiyetshilik tiykarında tartılıwına jol qoyılmawı belgilensin.

5. Mádeniyat ministrligi, Finans ministrligi, Oʻzbekstan kompozitorları hám bastakarlari awqamı, Mektepke shekem bilimlendiriw Ministirligi hám Xalq tálimi ministrligi 2020/2021 oqıw jılınan baslap notalar jıynaqları hám arnawlı muzıkalıq ádebiyatlardı Oʻzbekstan Respublikasınıń Mámleket byudjeti qarjıları esabınan baspadan shıǵarılıwın hám olardıń tálim mákemelerine tolıq jetkeziliwi támiyinlensin.

6. 2020- jil 1-sentyabrden baslap mámleket shólkemleri sistemasındağı koncert, mádeniyat sarayları hám basqa mákemelerde tolıq janlı atqarıw tiykarında ótkerilgen koncert programmaları ushın ijara toleminen 50 procent shegirme beriw tártibi engizilsin.

7. Mádeniyat hám kórkem óner tarawı wákılleriniń Artist, dóretiwshi hám atqarıwshılardıń avtorlıq huqıqların qorǵaw palatasın (keyingi orınlarda — Palata) shólkemlestiruw tuwrısındağı isler qollap-quwatlansın.

Belgilensin, Palata múlkshilik huqıqlardı jámaátlik tiykarda basqaratuǵın shólkem esaplanadı. Oʻzbekstan Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV Tashkent sh., 2020 -jil 26 - may, PF-6000-sanlı qararı

Kórkem-óner eldín kelbeti. Kórkem-óner hár bir xalıqtın tariyxıy ótmishin, onıń mádeniy turmıs dárejesin, milliy ózgesheligin kórsetetuǵın, neshe mın jıllardan berli áwladtan-áwladqa ótip kiyatırǵan insannıń biybaha qádiriyatlarınan esaplanadı. Bul qádiriyatlar biziń hár birimizdiń kúndelikli úy-ruwızıǵerhiligimizde adım sayın geziledi. Biziń hámmemiz awnap ósken áshekóyli aq otawdıń oyma naǵıs salıp bezelgen esik qaslı ergeneginen baslap qızıl, aq basqurlar aymalaǵan uwiqlardıń ushındaǵı pópek bawlı, shańaraǵına shekem kisige zawıq baǵıshlasa, úydegi arsha, sandıq, tekiymet, gilem, kórpeshe, hátte idis-tabaq sıyaqlı dáskelerdiń bárinde kórkem-ónerdiń izlerin kórip, lázzet alamız. Xalıqtın altın ǵaziynesine aynalǵan usınday sazlar menen qosıqlardı el aralap júrip jazǵan yoshlı lapiz benen jańalatqan baqsı-jırawlar, qıssaxanlar kóp bolǵan. Solardıń arqasında bul biybaha dóretpeler áwladtan-áwladqa ótip, biziń ásirimizge shekem jetip kelgen. Biziń zamanlaslarımız Qarajan baqsı, Aytjan Xojalepesov, Esjan Qospolatov, Japaq Shamuratov, Qiyas Xayratdiynov, Abbas Dabılov hám basqalar bul xalıqlıq dóretpelerdiń ómirin mángilestiriwge, jańa zamanǵa say jańa mazmun berip jańartıp, bayıtıp, xalıq arasında keń taratıp, kóp shákirtlerge ustazlıq etip, jurtsılıqtıń tereń izzet-húrmetine miyasar boldı¹. Sol qatarı elimizge jańasha orkestr janrıńın kirip keliwi hám rawajlanıwı haqqında sóz etemiz.

Orkestr- dirijyor basshılıǵındaǵı túrli saz ásbaplarda shertetin sázendeler toparı bolıp esaplanadı. Hár qaysı orkestr keminde bir orkestr toparınan ibarat bolıp, olar dúzilisin uqsas hám bálentlikleri tárepinen parq qılıwshı sazlardıń birlesiwinen quraladı.

Vasiliy Vasilevich Andreev, tanıqlı kórkem-óner ǵayratkeri, balalayka, domra hám kóplegen rus xalıq sazlarınıń reformatorı, rus xalıq sazlarınıń birinshi milliy orkestrı (Ullı rus orkestrı) tiykarshısı, dirijyor, kompozitor hám sázende sıpatında Rus xalqında emes bálkim pútkil dúnyada keń tanılgan. V.Andreevtıń balalayka sazınıń sháydası bolǵan A.S.Pasxa menen tanısıwı balalayka sazın elede rekonstrukciya qılıw kerekligin ańlap jetedi hám 1880- jılı Andreev sızbasına tiykarlanıp Peterburg saz ustası V.V.Ivanov birinshi qayta islengen (5 ladlı) balalayka, al 1886- jılı sońında sol balalayka menen koncertte shıǵısı bolıp, bul sazdı xalıq joqarı dárejede qabıllaydı. Tez arada saz ustası bolǵan F.S.Paserbskiy tárepinen 12 ladlı saz, keyin balalaykanıń túrlerin (diskant, pikkolo, prima, alt, bas hám kontrabas) sazların islep shıǵadı. Bul Andreevke balalayka ansamblin ashıwǵa imkaniyat beredi. 1888- jılı 20- martta 7 háwesker sázendelerdiń basın biriktirgen topardıń 1- koncertı bolıp ótedi. Usı sáne “Ullı rus xalıq sazları” orkestrin jaratıwdıń baslanıwı bolıp esaplanadı².

Ózbekstanda birinshi xalıq sazları orkestrı 1937- jılında N.Mironov basshılıǵında “Nota orkestrı” ashıladı. Bul topardı Ózbek mámleketlik filarmoniyasınıń qosıq hám oyın úlken ansambli (basshısı T.Jalilov) sázendelerinen qarar tabadı. Bul orkestr quramı milliy sazlar, fortepiano, truba, trombonnan ibarat bolıp, repertuarı qayta islengen “Qari navo”, “Segoh” kibi ózbek mumtaz namaları hámde shet el kompozitorlarınıń dúnyaǵa tanılgan dóretpeleri orın alǵan.

1938- jıldı Ózbek mámleketlik filarmoniyası qasında Ózbek xalıq sazları orkestrı ashıladı. Tiykarshısı – A.Petrosyanc (1966- j orkestrǵa T.Jalilov atı. 1980- jıl “Mámleketlik”, 1991- jılı “Akademik” atları berildi. 1976- jıldan baslap kórkemlik jaqtan basshısı hám dirijyori F.Sodiqov).

¹ Қаллибек КАМАЛОВ «ЕЛ ХИЗМЕТИНДЕ» НӨКИС «БИЛИМ» 2018, Б.399.

² А.ПЕРЕСАДА «ОРКЕСТРЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» МОСКВА «Советский композитор». Стр. 14.

Orkestr repertuari M.Burxonov, S.Aliev, M.Bafoev, H.Rahimov, B.Gienko, F.Nazarov, S.Boboev hámde shet el kompozitorlari shıǵarmalarınan ibarat bolǵan.

1957- jılı Ózbekstan radiosı qasında xalıq sazları orkestrı shólkemlestiriledi (1989- jıldan D.Zokirov atında). Tiykarshısı, birinshi kórkemlik jaqtan basshısı hám dirijyori D.Zokirov (1986-2000- jılları M.Bafoev, 2002- jıldan H.Rajabov). Orkestr sázendelerinen is kórsetken bastakarlar (Ǵ.Toshmatov, K.Jabbarov, S.Kolonov, H.Júraev hám taǵı basqalar). Repertuarınan D.Zokirov, T.Jalilov, S.Yudakov, M.Bafoev, H.Rahimov hám ózbek kompozitorlari shıǵarmalarınan tiykarǵı orındı alǵan.

1991- jılı “Suǵdiyona” ózbek xalıq sazları kamer orkestrı tiykar tabadı (tiykarshısı – Ózbekstanda xızmet kórsetken artist, professor F.Abduraximova). Repertuarıdan qayta islingen ózbek namaları hámde zamanagóy ózbek kompozitorlari shıǵarmaları orın alǵan. Usı orkestr toparı shet el mámleketlerinde (AQSh, Ipaniya hám basqa) mámleketlerde gastrol saparları hám kórik tańlawlarǵa qatnasıp kelmekte³. Sol qatarı Qaraqalpaq elimizde de xalıq sazları orkestrı óz aldına tiykar tabıp rawajlanıp kelmekte.

Qaraqalpaq xalıq sazları orkestrın dúziw máselesin alıp shıqqan insan, Tashkent mámleketlik konservatoriyasını girjek sazı boyınsha tamamlǵan hámde kompozitorlıq sabaǵınan bilim alǵan qaraqalpaq kompozitorı Ábdireyim Sultanov edi. 1957- jılı Tashkent qalasında “Qaraqalpaq ádebiyatı hám mádeniyatı” 10 kúnligi ótkeriliwi kerek boladı. Sol 10 kúnlikke qaraqalpaq xalıq sazları orkestrın alıp barıw kerekligi ilgeri súriledi. 1957- jılı gúz aylarınan baslap Tashkent qalasında ótkeriletin “Qaraqalpaq ádebiyatı hám mádeniyatı” 10 kúnligine tayarlıqlar baslanadı. Usı 10 kúnlikke xalıq sazları orkestride baratın boladı. Orkestrdı tayarlawda kompozitor Á.Sultanovqa tapsırıladı. Mámleketlik filarmoniya, muzıka mektepleri oqıtıwshı hám oqıwshıları orkestrge qamtıladı. Sol waqıtları orkestrde girjekshi N.Qarashaev, baqsı Q.Esjanov, T.Qoshqarov, muzıka mektebiniń direktori P.M.Anton, ustazı M.Aytimov, oqıtıwshılardan Q.Ayımbetov, Valeriy hám Evgeniyler sázende boladı. 10 kúnlikke “Qaraqalpaq rapsodiyası” hám “Baǵban qız” shıǵarmaları tayarlanı baslaydı. 1957- jılı 25- oktyabrdan baslap orkestr óz jumısını baslaydı. Orkestr toparında nota sawatın bilmeytin jaslarda bar bolǵan. Olarǵa nota sawatın úyretiwde Q.Ayımbetov, J.Nurjanov, A.N.Kogaylar járdem beredi. Orkestr solistlaridan: A.Atamuratova, N.Dilimbetova, R.Súleymanova, S.Allamuratova, O.Qurbanbaev, Q.Niettullaev, D.Qayıpov, I.Ibragimova, B.Ótepbergenovalar xızmet qıladı.

Orkestr 1968- jılı may ayında radio komitet janında qayta ashıladı. Orkestrda K.Asqarov, N.Muhameddinov, A.Sultanov, M.Kamalov, K.Abdullaev, K.Alimov, P.Tıbaevlar dirijyorlıq qıladı⁴.

Á.Sultanov 1930- jılı Shımbay rayonında Zavod kóshesiniń Qansha quyı dep atalatuǵın jerde dúnyaǵa keledi. 1949- jılı bir qansha talantlı jaslar menen birge Tashkent konservatoriyasına oqıwǵa jiberiledi. Dáslep konservatoriyanıń tayarlıq bóliminde, sońınan skripka fakultetinde professor M.V.Reysonnıń klasında, eń aqırında xalıq sazları orkestrı fakultetine ótip, onı 1955- jılı tabıslı tamamladı. Usı fakultette oqıp júrip parallel kompoziciya bólimine de túsip, B.B.Nadejdinniń klasında sabaq aladı. Ájiniyaz qálemine tiyisli “Gózzallar”, “Yarım bar”, “Bir

³ Toshmatova.A “Ózbekiston Milliy Ensiklopediyasi” X harfi, B.40.

⁴ Ражабов. Х «ҚОРАҚАЛПОҚ МУСИҚА САНЪФТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИ ОРКЕСТРИНИНГ ҶРНИ» Тошкент 2022. Б.17.

janan”, “Bir pari” hám tađı basqa qosıqlar dóretedi⁵. Á.Sultanovtıń Ájiniyaz qosıqlarına jazđan ájayıp namaları kim-kimdi de tolđandırıp, tatlı sezimler oyatadı. Bul namaları ushın ođan Berdaq atındađı Respublikalıq sıylıq berildi⁶.

Orkestr “Zehn”, “Marhabo talantlar” tańlawlarında, 1969- jılı Tashkentte, 1981- jılı Tatarıstanda bolıp ótken mádeniyat kúnlerinde qatnasadı. Házirgi waqıtta orkestr 32 sázendeden ibarat bolıp, orkestrdıń kórkemlik jaqtan basshısı Jaqsılıq Saytov, dirijyorları Sultanmurat Reymov hám Miyras Xabipovlar jumıs alıp barmaqta⁷.

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2021- jıl 5- apreldegi “Ózbekstan mámleketlik konservatoriyasınıń Nókis filialın shólkemlestiriw haqqında” ǵı 186- sanlı qararına tiykarlanıp Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası 2021- jılı óz jumısın baslaydı. Sol jılı sentyabr ayınan baslap filialımızdıń studentlerinen quralǵan xalıq sazları orkestrı óz jumısın baslaydı. Orkestrdıń bas dirijyori Nesipbay Alekeev boladı. Bul insannıń miynetleri júda kóp desek aljaspađan bolamız. Alekeev Nesipbay Tursınbaevich 1980- jılı 22- martta dúnyaǵa keledi. N.Alekeev Nókis qalasındađı 2- sanlı balalar muzıka mektebinde qashqar rubabında tálim aladı. Mektepti tamamılap 1995- jılı J.Shamuratov atındađı muzıka bilim jurtına qashqar rubabında M.Kamalov klasında tálim aladı. Tálim alıp júrgen waqtında Ózbekstan Respublikası kóleminde ótkerilgen “Yosh ijrochilar” tańlawında diplomant bolıwǵa miyasar boladı. Uchilisheni pitkerip Ózbekstan mámleketlik konservatoriyasına B.Mirfayozev klasında qashqar rubabında oqıwın dawam etedi. Konservatoriyanı tamamılap ana eline qayıp Mádeniyat hám kórkem óner kolledjı házirgi Qanıygelestirilgen mádeniyat mektebine jaslarǵa bilim beriwde dawam etedi. Filialımız ashılǵalı óziniń belsendiligi menen kóp qaraqalpaq qosıqların xalıq sazları orkestrimizǵa maslastırıwǵa miyasar bolǵan. N.Alekeev basshılıǵında orkestrimiz mámleketlik bayram keshelerde, filialımız koncertlerinde qalaberdi Qaraqalpaqstan televideniesinde tikkeley kórsetiwlerge joqarı dárejede qatnastı. Orkestrimiz repertuarın qaraqalpaq klassik kompozitorları bolǵan Á.Sultanov, X.Turdıqulov, Ǵ.Demesinov, N.Muhameddinov, M.Jiemuratov, Q.Zaretidinov, Sh.Paxratdinov, K.Abdullaev hámde shet el kompozitorları shıǵarmaların xalıq sazları orkestrimizǵa maslastırıp, bayıtıp xalıqqa inam etti. Táđdir taqazası menen 2023- jılı 26- mart kúni N.Alekeev ustazımız bul dúnyadan kóz jumdı. N.Alekeev qaraqalpaq muzıkası, pedagoglik sırların hámde filialımız xalıq sazları orkestrimiz rawajına óziniń úlken úlesi hám islegen miynetlerin biz jaslarǵa qaldırıp ketti⁸.

2022- oqıw jılında filialımızǵa Ózbekstan mádeniyat institutı ustazı, D.Zokirov atındađı orkestrdıń kórkemlik jaqtan basshısı hám bas dirijyori Hikmat Rajabov filialımızǵa jumısqa shaqırıladı. Filialımız xalıq sazları orkestrı menen birgelikte kóplegen jańalıqlar qıladı. 1 jıl dawamında 27 koncert bađdarlamasın xalqımızǵa usınıwǵa miyasar boladı. Jánede 2022- jılı 16- noyabr kúni Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası úlken zalında, 17- noyabr kúni Yu.Rajabiy

⁵ АДАМБАЕВА.Т «ҚАРАҚАЛПАҚ СОВЕТ МУЗЫКАСЫНЫҢ ТАРИЙХЫНАН» НӨКИС «ҚАРАҚАЛПАҚСТАН» 1985. Б.108.

⁶ Қаллибек КАМАЛОВ «ЕЛ ХИЗМЕТИНДЕ» НӨКИС «БИЛИМ» 2018, Б.411.

⁷ Ражабов. Х «ҚОРАҚАЛПОҚ МУСИҚА САНЪАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИ ОРКЕСТРИНИНГ ЎРНИ» Тошкент 2022. Б.18.

⁸ Yóldashev. «МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ» 1-ЖИЛД, 3-СОҢ “USTOZIM NESIPBAY ALEKEEV TURSINBAEVICHNING IJODIGA BIR NAZAR” Тошкент- 2023, Б.124.

atındağı maqom institutında filialımız xalıq sazları orkestrı menen birgelikte “Jańa Ózbekstanda jańa dóretiwshi jámáat” atlı koncert baǵdarlaması menen qatnasıwǵa miyasar boldı. Jáne de Qaraqalpaqstan televideniesında birqansha tikkeley efirlerge qatnastı. M.Jiemuratov 80 jıllıq yubeley jasına filialımızda ilimiy konferenciyasında “Makarya sulıw” baletiniń “Jılan oynatıwshı qosıq” shıǵarmasın atqardı. Jáne de orkestrımızdın qaraqalpaq koloritin kórsetiw maqsetinde orkestrımızǵa qaraqalpaq alamoynaq duwtarın qostı. Kóplegen qaraqalpaq xalıq namaların, qosıqların orkestrǵa maslastırıp biz jaslarǵa milliy miyras hám baylıqlarımızdı buzbaǵan halında úyretip, keleshek áwladqa miyras etip qaldırmaqta.

Hikmat Rajabov 1950- jılı 1- fevralda Buxara wálayatında diyxan shańaraǵında dúnyaǵa keledi. Dáslepki muzıka sawatın mádeniyat úyi oqıtıwshısı Shavkat Subhonovtan bilim aladı. 1966- jılı orta mektepti pitirip, Buxara mámleketlik muzıka bilim jurtna oqıwǵa kiredi. Bilim jurtna H.Rajabov Ózbekstan kórkem-óner ǵayratkeri ustazada Hojiev Mómin Muxsinovich qolında qashqar rubabı hám dirijyorlıqta bilim aladı. Shashmaqom sırların Ózbekstanǵa xızmet kórsetken oqıtıwshı, maqomshınas M árufjon Toshpólatovtan úyrenedi. Ustazlar názerine túsken H.Rajabov bilim jurtnı tabıshı tamamlap, 1973- jılı Tashkent konservatoriyasınıń xalıq sazları fakultetine oqıwǵa kiredi. Konservatoriya qashqar rubabı boyınsha jetekshı ustazlardan biri bolǵan professor Vasilev Feoktist Nikiforovich klasında, dirijyorlıq boyınsha tanıqlı kompozitor, professor Nazarov Fattoh Vahobovichdan tálim aladı. 1979- jılı Buxara wálayatındaǵı S.Ayniy atındaǵı muzikalı drama teatrında bas dirijyor bolıp isleydi. 1984-86- jılları wálayat filarmoniyasınıń direktorı bolıp isleydi. 1986- jıl 12- noyabrdan baslap 1997- jıl aralıǵında Buxara mádeniyat bilim jurtna direktor, 1997- jılda Buxara wálayatı hákimligi mádeniyat isleri boyınsha baqarma baslıǵı, 2000- jılı Ózbekstan teleradiokompaniyası D.Zokirov atındaǵı xalıq sazları orkestrı bas dirijyorı bolıp isleydi. 2007- jılı Ózbekstan kompozitorlar hám bastakarlar jámáatı aǵzası bolıwǵa miyasar boladı. H.Rajabovtıń 27 shıǵarması Ózbekstan radiosınıń “Oltin fondı” ǵa jazıp alınǵan⁹. Solardan “Mustaqillik maydonı”, “ Oh, oppoq kapalak”, “Soǵınchlarım bor”, “Hayrat”, “Qalb nidosi” hám taǵı basqada shıǵarmaları bar. Házirgi waqıtta filialımızda óz iskerligin dawam etip keleshek jaslardın bilimli, aqıllı bolıwına óz úlesin qosıp kelmekte.

Juwmaq qılıp aytqanda orkestr jámáatı, qashan ashılǵanı, birinshı dirijyorları, xızmet kórsetken sázendeler hám qosıqshılar haqqında tereń aytıp óttik. Konservatoriya filialınıń xalıq sazları orkestrı iskerligin, jáne de onıń repertuarı, dóretiwshilik isleri haqqında da aytıp ótildi. Biz oylaymız filialımız orkestrı ózbek, qaraqalpaq namaların jáhánge tanıtadı dep. Joqarıda aytıp ótilgen ustazlarımızdan kóplegen dóretiwshilik jańalıqlar jaratadı degen úlken isenim bildirip qalamız.

REFERENCES

1. ҚӘЛЛИБЕК КАМАЛОВ «ЕЛ ХИЗМЕТИНДЕ» НӨКИС «БИЛИМ» 2018, Б.399.
2. А.ПЕРЕСАДА «ОРКЕСТРЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» МОСКВА «Советский композитор». Стр. 14.
3. Ózbekiston Milliy Ensiklopediyasi X harfi Ozoda Toshmatova.

⁹ BARNAEVA.N “BUXOROI SHARIFNING ARDOQLI FARZANDI” Toshkent, “Musıqa” 2020. B.64.

4. Ражабов. Х «ҚОРАҚАЛПОҚ МУСИҚА САНЪФТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИ ОРКЕСТРИНИНГ ЎРНИ» Тошкент 2022. Б.17.
5. АДАМБАЕВА.Т «ҚАРАҚАЛПАҚ СОВЕТ МУЗЫКАСЫНЫҢ ТАРИЙХЫНАН» НӨКИС «ҚАРАҚАЛПАҚСТАН» 1985. Б.108.
6. Yoldashev. «МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ» 1-ЖИЛД, 3-СОҢ “USTOZIM NESIPBAY ALEKKEEV TURSINBAEVICHNING IJODIGA BIR NAZAR” Тошкент-2023, Б.124.
7. BARNAEVA.N “BUXOROI SHARIFNING ARDOQLI FARZANDI” Toshkent, “Musiq” 2020. B.64.
8. Gaybullaeva X. MUSIQA SAN’ATIDA IJROCHILIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI: AN’ANAVIYLIK VA ZAMONAVIYLIK Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari to‘plami 10- may 2022-yil, “Duwtar saz asbabinin turleri ham atqariv metodlari”. B.279.
9. Gaybullaeva.X “O‘ZBEK VA QORAQALPOQ DUTORLARINING RIVOJ TOPISHI VA ULARNING O‘ZIGA HOS XUSUSIYATLARI”, “Modern Science and Research”
10. АБАТБАЕВА, Рано. "КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР." Journal of Culture and Art 1.1 (2023): 60-66.
11. Абатбаева, Рано Алламбергеновна. "ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУХАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 648-653.
12. Allambergenovna, Abatbaeva Rano. "THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA" GULAYIM"." International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences 2.2 (2022): 185-187.
13. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
14. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
15. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
16. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
17. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
18. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.

19. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
20. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
21. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
22. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
23. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
24. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
25. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
26. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.